

RESPONSABILIDADE PENAL POR ERRO MÉDICO

CRIMINAL LIABILITY FOR MEDICAL ERROR

Maria Eduarda Ferreira Oliveira¹

Prof. Me. Antônio Alexandre Pereira Júnior²

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo geral analisar a responsabilidade penal em decorrência dos erros durante o exercício da atividade médica, de forma mais específica: conceituar o erro médico; pontuar os tipos de responsabilidades; apresentar as espécies de erro médico e as modalidades de culpa; apresentar as hipóteses para configuração do ato; relacionar a responsabilidade penal do médico e o processo penal. Inicialmente faz-se necessário analisar a respeito do conceito de erro médico na visão do Direito Penal, por oportuno, vale ressaltar que para que seja configurado como tal, deve-se haver uma das modalidades de culpa, sejam elas: imprudência, imperícia ou negligência, sem afastar-se da possibilidade de existir os erros dolosos, na modalidade de dolo direto ou eventual. Para a formação do trabalho, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, utilizando de diversas fontes bibliográficas, doutrinas e autores relacionados a este tema. Diante do exposto, este trabalho se propõe a explorar os tipos de responsabilidades que podem ser atribuídas ao profissional da saúde, enfatizando principalmente os casos de responsabilidade criminal, oferecendo uma compreensão abrangente do tema erro médico e sua importância na prática da medicina, bem como sua recepção pela legislação brasileira.

Palavras-chave: Direito Penal, Erro Médico, Imprudência, Imperícia, Negligência.

Abstract: The general objective of this work was to analyze criminal liability as a result of errors during the exercise of medical activity, more specifically: to conceptualize medical error; point out the types of responsibilities; present the types of medical error and the types of fault; present the hypotheses for configuring the act; relate the criminal liability of the doctor and the criminal process. Initially, it is necessary to analyze the concept of medical error from the perspective of Criminal Law, however, it is worth highlighting that for it to be configured as such, there must be one of the types of fault, be they: imprudence, malpractice or negligence. , without departing from the possibility of intentional errors, in the form of direct or eventual intent. To form the work, the bibliographic research method was used, using various bibliographic sources, doctrines and authors related to this topic. In view of the above, this work aims to explore the types of responsibilities that can be attributed to healthcare professionals, emphasizing mainly cases of criminal liability, offering a comprehensive understanding of the topic of medical error and its importance in the practice of medicine, as well as its reception by Brazilian legislation.

Keywords: Criminal Law, Medical Error, Imprudence, Malpractice, Negligence.

¹Bacharel ou Licenciado do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: aeduardaf2@gmail.com

²Orientador do Curso de, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: alexandrejr@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho, “Responsabilidade Penal por Erro Médico”, tem como objetivo apresentar de forma resumida a respeito da a responsabilidade penal em decorrência dos erros durante o exercício da atividade médica, trazendo um breve histórico entre a correlação do Direito com a Medicina, pontuando os tipos de responsabilidades que podem ser atribuídas ao profissional da saúde, enfatizando a relação entre a responsabilidade penal médica e o direito processual penal, intitulando as espécies de erro médico e as modalidades de culpa, bem como as penas as quais estão sujeitos.

Inicialmente, faz-se necessário analisar: Como o erro médico é recepcionado pelo direito brasileiro?

Desse modo, o objetivo geral é compreender a responsabilidade penal do médico na atividade da medicina. Como objetivos específicos: conceituar o erro médico; pontuar os tipos de responsabilidades; apresentar as espécies de erro médico e as modalidades de culpa; apresentar as hipóteses para configuração do ato; relacionar a responsabilidade penal do médico e o processo penal.

O trabalho está organizado da seguinte forma: o primeiro tópico do artigo, trata sobre a evolução histórica do Direito e da Medicina e como as duas áreas se relacionam, como se ajustam as ciências médico-biológicas às ciências jurídicas, como o exercício da profissão médica diante das obrigações e dos deveres com o ser humano e o conjunto da população, bem como dos múltiplos aspectos jurídicos a que esse profissional deve estar atento para desempenhar.

O segundo tópico, trata sobre as diferenças e semelhanças entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal e como essa se relaciona com o direito processual penal, tendo em vista que não se pode falar de responsabilidade penal sem falar da responsabilidade civil e que é preciso o nexo de causalidade para que se configure o erro médico.

No terceiro tópico, será abordado a respeito dos procedimentos médicos que são obrigação de resultado e os procedimentos médicos que são obrigação de meio, com as diferenças da responsabilidade do médico em ambos os casos.

O quarto tópico, trata sobre as espécies de erro médico: Erros dolosos, caracterizando-se na modalidade de dolo: Dolo Direto ou Dolo Eventual e Erros culposos, caracterizando-se nas modalidades de culpa, sejam elas: Culpa consciente e Culpa inconsciente.

Esta, conforme o Professor Guilherme de Souza Nucci, podem ser classificados em três tipos:

“A imprudência, que caracteriza-se pela ação do agente, sem cautela; a negligência, que implica omissão do agente, sem observar as regras de atenção e a imperícia, que é a incapacidade ou a falta de conhecimento indispensável para o exercício de determinada arte, ofício ou profissão.” (Nucci, 2018. p. 117).

Por fim, no quinto tópico, após compreender o conceito da responsabilidade penal e seus elementos constitutivos, serão discutidos os casos concretos através das análises jurisprudenciais.

A metodologia adotada para a realização deste estudo tem como embasamento revisões bibliográfica com suporte de alguns autores da área, como Genival Veloso e Fernando Capez, e que permitirá uma abrangência maior do tema e das suas implicações, somado com decisões sobre erros médicos que irão trazer dados reais sobre o tema. A justificativa para escolha dessa metodologia tem como objetivo abranger o máximo possível de opiniões e discussões a respeito do tema, para buscar maneiras de reduzir os dados reais de casos jurídicos ocorridos pelo erro médico.

2 RELAÇÃO ENTRE O DIREITO E A MEDICINA

Historicamente, o médico era visto como uma figura de cura de doenças e a sua responsabilidade, em um primeiro momento era atribuída somente a livrar a humanidade de doenças e enfermidades, não havendo punições em casos de erros ou falhas em sua atividade profissional. Com o surgimento das normas, leis e códigos que regem a humanidade no Brasil e mundo, iniciou-se o processo de responsabilização por eventuais insucessos.

À medida que a Medicina e o Direito foram evoluindo, surgiu a necessidade de criar uma nova ciência que interligasse os dois meios, dessa forma, surgiu a Medicina Legal, conforme explica o Professor Genival Veloso:

“À proporção que a Medicina e o Direito foram evoluindo, surgiram inevitavelmente certos pontos de contato, havendo necessidade de criar-se uma nova ciência. Então, surgiu a Medicina Legal, que, entre outras coisas, se propõe a explicar a um e a outra determinados aspectos que interessam sobretudo ao equilíbrio e à harmonia da vida social. A evolução técnica da Medicina e o número cada vez mais crescente de especialistas tiveram como consequência uma nova estruturação nas suas formas de agir. Disso resulta que nem sempre é fácil aos médicos aceitarem a evolução dessas mudanças, nem a intervenção judicial no exercício de uma profissão que exige condutas eminentemente pessoais, em circunstâncias as mais diversas.” (França, 2020, online).

Desde a Antiguidade o Direito e a Medicina se encontram, sejam para auxiliar em

processos judiciais, investigações criminais ou perícias. Sendo a Medicina uma atividade de grande importância para a humanidade, é excepcional que exista um instrumento que possa descrever os direitos e deveres do Médico como profissional, nesse contexto, surgiu o Código de Ética Médica.

O primeiro ponto de encontro entre a Medicina e o Direito, foi através do Código de Hamurabi, que consistiu no primeiro código de leis da história, por volta de 1750 a.C., no qual previa punições severas para os médicos que causassem danos aos seus pacientes.

Conforme os entendimentos da Dra. Ana Margarida Arruda Rusemberg, médica, historiadora e conselheira do Jornal do Médico:

"O Código de Hamurabi dedica normas e regras relativas às práticas da medicina e aos castigos que deveriam sofrer os médicos que cometessem faltas (215° a 224°). Os severos castigos dispostos no código contra os erros médicos, como cortar as mãos, são iguais as penas que eram aplicadas aos fracassos de outros profissionais, e podiam chegar até a morte. Apesar das restrições e dos regulamentos, um bom número de curadores, sacerdotes ou barbeiros praticou a medicina e a cirurgia ao longo da história da Mesopotâmia." (Jornal do Médico, 2021, online).

Ou seja, o Código de Hamurabi permitia que o cirurgião perdesse a mão que utilizou durante o procedimento mal sucedido, sendo assim, uma forma primitiva de responsabilização por erro médico.

A partir desse ponto, a área jurídica foi evoluindo e modificando de acordo com as mudanças no Estado.

3 RESPONSABILIDADE PENAL *VERSUS* RESPONSABILIDADE CIVIL

A responsabilidade pode ser definida como a obrigação de reparar um dano que uma pessoa causa a outra, em virtude da prática de ato considerado pelo ordenamento jurídico como ato ilícito.

Entre os romanos não haviam distinções a respeito da responsabilidade civil e da responsabilidade penal, com o passar do tempo surgiram diferentes teses, trazendo a indenização pecuniária como forma de punir o infrator por ato lesivo não criminoso.

A responsabilidade penal está caracterizada quando o agente realiza uma conduta típica, ilícita e culpável, tais ações seguem as normas do Código Penal. Vale ressaltar que, conforme depreende o texto constitucional, não existe crime se a conduta não estiver descrita na lei.

O erro médico pode ocorrer de forma dolosa, nesse caso o agente realizará uma conduta típica, ilícita e culpável. O Código Penal traz diversas condutas tipificadas que um profissional pode

cometer tanto de forma dolosa, como na modalidade culposa.

Nas palavras do Relator Ministro Jorge Mussi a respeito de crime culposo:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESPEITO AO SISTEMA RECURSAL PREVISTO NA CARTA MAGNA. NÃO CONHECIMENTO. “2. O crime culposo tem como elementos a conduta, o nexo causal, o resultado, a inobservância ao dever objetivo de cuidado, a previsibilidade objetiva e a tipicidade.” (STJ – Habeas Corpus: HC186451).

Para que o crime seja configurado, deve haver requisitos genéricos, entre ele, a tipicidade. Ou seja é necessário que haja a perfeita adequação do fato concreto ao tipo penal. Em decorrência disso, que será verificado a condenação do réu e a configuração da responsabilidade penal.

Em outro sentido, na responsabilidade civil, o autor do fato se responsabiliza com reparação de forma pecuniária, ou seja, trata-se de assumir os encargos de uma ação ou omissão que prejudicou outrem, indenizando-a, seja no patrimônio lesado ou com a compensação de danos morais ou pessoais.

Outrossim, insta salientar que a condenação do médico na esfera penal não impede que o mesmo venha a ser condenado também na esfera civil, conforme percebe-se no art. 935 do Código Civil: “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”(BRASIL, 2002, on-line).

E no art. 66 do Código de Processo Penal: “Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.” (BRASIL. 1941, on-line)

Ou seja, mesmo com a diferença e semelhança entre as duas áreas, um mesmo agente pode ser responsabilizado em reparar o dano nas duas esferas: na responsabilidade penal normalmente essa reparação se dá com a privação da liberdade do agente, enquanto na responsabilidade civil essa reparação se dá com a restauração do patrimônio lesado, ou a compensação de danos morais ou pessoais sofrido pela vítima.

4 OBRIGAÇÃO DE RESULTADO DO MÉDICO

É de fundamental importância, diferenciar a obrigação de meio e a obrigação de resultado, antes de verificarmos a aplicação desses conceitos na responsabilidade do médico.

A obrigação de meio, pertinente às lições de Maria Helena Diniz:

“É aquela em que o devedor se obriga tão somente a usar de prudência e diligência normais na prestação de certo serviço para atingir um resultado, sem, contudo se vincular a obtê-lo”.(DINIZ, 2023, págs. X)

Entende-se, portanto, que a obrigação de meio não consiste em um resultado certo e determinado, apenas ao fato de se empenhar todos os esforços possíveis para a obtenção de um resultado específico.

Já a obrigação de resultado, ainda em consonância com as definições de Maria Helena Diniz:

“Aquele em que o credor tem o direito de exigir do devedor a produção de um resultado, sem o que se terá o inadimplemento da relação obrigacional. Tem em vista o resultado em si mesmo, de tal modo que a obrigação somente se considerará cumprida com a efetiva produção do resultado pretendido.”(DINIZ, 2023, págs. X)

Desse modo, entende-se que a obrigação de resultado só será consumada de fato com o resultado certo e determinado no qual se presumia.

4.1 PROCEDIMENTOS MÉDICOS COM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO x PROCEDIMENTOS MÉDICOS COM OBRIGAÇÃO DE MEIO

Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, as cirurgias plásticas estéticas são obrigação de resultado, nesse caso, se o paciente não conseguiu o resultado almejado, poderá reivindicar a cirurgia reparadora do procedimento anterior, além de, possíveis danos morais, materiais e estéticos.

Isto ocorre porque, a cirurgia estética, é um procedimento de caráter embelezador, vaidoso e de auto cuidado, que não visa reparar alguma função do organismo, ou seja, o médico não pode causar danos ao paciente em uma cirurgia plástica.

De acordo com as palavras do Relator Getúlio de Moraes Oliveira:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA PLÁSTICA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. NECROSE. CICATRIZES. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. ERRO MÉDICO. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. DANO ESTÉTICO E DANO MATERIAL. NEXO

CAUSAL. DANO MORAL. PÓS-OPERATÓRIO. OFENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. Os procedimentos cirúrgicos estéticos são obrigação de resultado, pois neles o médico assume o compromisso do efeito embelezador prometido. No entanto, a responsabilidade é subjetiva, cabendo a comprovação da existência do erro médico, a fim de que seja possível a responsabilização dos médicos, pelo ato cirúrgico.(Acórdão 1230778, 00332191020158070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 17/3/202).

Já nos demais procedimentos, o contrato assentado com o paciente é apenas da realização da cirurgia e prestação de cuidados na busca pela cura, nesse caso temos uma obrigação de meio, pois a cura não é indubitável.

O Código de Ética Médica dispõe em seu art. 1º, Parágrafo Único: “A responsabilidade penal médica é sempre pessoal e não pode ser presumida.” (BRASIL, 2009.)

Ocasionalmente pode ocorrer de o paciente que fez algum tipo de tratamento com algum médico não ficar curado de sua doença, pois podem ocorrer fatores externos que não dependem do serviço prestado pelos médicos e sua equipe, mas também dos cuidados durante o tratamento, pós-operatório e, em alguns casos a cura do paciente pode depender também de fatores genéticos.

Nesse sentido, Sérgio Cavalieri diz que:

“[...]disso resulta que a responsabilidade médica, embora contratual, é subjetiva e com culpa provada. Não decorre do mero insucesso no diagnóstico ou no tratamento, seja clínico ou cirúrgico. Caberá ao paciente, ou aos seus herdeiros, demonstrar que o resultado funesto do tratamento teve por causa a negligência, imprudência ou imperícia do médico.” (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 404.)

Em resumo, o médico cirurgião plástico que atua na área estética tem sua obrigação de resultado e não de meio, ou seja, sua culpa será sempre presumida, ele será sempre responsabilizado pelo resultado final da cirurgia estética, pois no momento do contrato com o paciente, o médico cirurgião plástico na área estética se compromete a realizar a cirurgia, garantindo o resultado que seu paciente deseja e, essa expectativa não poderá ser desapontada. Por outra perspectiva, o médico cirurgião geral, que atua na área de aplicação de tratamentos cirúrgicos, como uma cirurgia endócrina ou até mesmo uma apendicite, tem sua obrigação de meio, não podendo garantir ao paciente um resultado certo e determinado.

5 ERRO MÉDICO

O médico, ao exercer sua profissão, está, como em toda profissão formal, submetido a um conjunto de normas que esclarecem quais os princípios base de sua atividade e também seus direitos e deveres como profissional.

Os erros médicos podem ser classificados em: Erros dolosos e Erros culposos, sendo esse último podendo ter três tipos: negligência (quando resultam de falta de atenção e cuidado), imperícia (quando o médico não é totalmente capacitado para realizar o tratamento que gerou o erro) e imprudência (médico opta, precipitadamente, por procedimento não indicado e não comprovado cientificamente).

5.1 Erros dolosos

O conceito de crime doloso está estabelecido no Código Penal como uma conduta criminosa na qual o agente quis o resultado ou assumiu o risco para obtê-lo. Ou seja, o dolo se caracteriza pela vontade do autor, no caso em questão, o autor seria o médico, isto significa que para ser configurado um erro doloso durante o exercício da atividade médica, teria que ser comprovado que o mesmo agiu de forma consciente a respeito dos resultados de sua conduta.

De acordo com Fernando Capez:

Em suma, o dolo é formado apenas por consciência e vontade, sendo um fenômeno puramente psicológico, e pertence à conduta, devendo ser analisado desde logo, quando da aferição do fato típico. A consciência da ilicitude é algo distinto, que integra a culpabilidade como seu requisito e somente deve ser analisada em momento posterior. Em primeiro lugar, analisa-se se o agente quis praticar a conduta. Em caso positivo, há dolo.(CAPEZ, 2010. p. 227)

O Dolo pode ser caracterizado como Dolo Direto ou Dolo Eventual. Diferenciam-se pois, no dolo direto, o agente tinha consciência sobre três pontos: 1. Sabia qual conduta ia praticar; 2. Sabia qual resultado ia atingir; 3. Sabia qual bem jurídico seria atingido, para Marcus Cláudio Acquaviva: “ocorre o dolo direto quando o evento criminoso corresponde à vontade do sujeito ativo” (1996, p. 576 apud SOUZA, 2008, p. 171).

Por outro lado, no dolo eventual, o agente apesar de não querer produzir o resultado, tem a previsão da sua ocorrência e mesmo assim pratica a conduta, dessa forma assumindo o risco de obtê-lo.

Ainda corroborando com as lições de Fernando Capez:

No dolo eventual, conforme já dissemos, o sujeito prevê o resultado e, embora não o queira

propriamente atingi-lo, pouco se importa com a sua ocorrência ('eu não quero, mas se acontecer, para mim tudo bem, não é por causa deste risco que vou parar de praticar minha conduta — não quero, mas também não me importo com a sua ocorrência'). (CAPEZ, 2010, p. 227)

No contexto médico, o dolo eventual pode surgir em situações em que o profissional realiza um procedimento, sabendo que existe uma possibilidade significativa de causar dano ao paciente, mas decide continuar de qualquer maneira.

5.2 Erros culposos

A culpa ocorre quando o agente age sem a intenção de produzir o resultado danoso, porém assume o risco, agindo de forma imprudente, imperita ou negligente.

Na opinião abalizada de Guilherme Nucci:

“O dolo é a regra; a culpa, exceção. Para se punir alguém por delito culposos, é indispensável que a culpa venha expressamente delineada no tipo penal. Trata-se de um dos elementos subjetivos do crime, embora se possa definir a natureza jurídica da culpa como sendo um elemento psicológico-normativo. Psicológico, porque é elemento subjetivo do delito, implicando na ligação do resultado lesivo ao querer interno do agente através da previsibilidade. Normativo, porque é formulado um juízo de valor acerca da relação estabelecida entre o querer do agente e o resultado produzido, verificando o magistrado se houve uma norma a cumprir, que deixou de ser seguida. Note-se o conceito de culpa extraído do Código Penal Militar, bem mais completo do que o previsto no Código Penal comum: “Diz-se o crime: II – culposos, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levemente que não se realizaria ou que poderia evita-lo”. (NUCCI, 2019, p. 195)

Os crimes culposos podem ser diferenciados entre culpa consciente e culpa inconsciente. Na culpa consciente, o resultado é previsto pelo agente, que espera que não ocorra ou que possa ser evitado, pode ser confundido por algumas vezes com o dolo eventual, entretanto, a doutrina os diferencia claramente, enquanto no dolo eventual o agente quis produzir o resultado, ou assumiu o risco de obtê-lo, na culpa consciente o agente acredita firmemente que não irá acontecer. De outra forma, na culpa inconsciente, o resultado, apesar de previsível, não é previsto pelo agente naquele momento, sendo assim, manifestada pela imprudência, imperícia ou negligência.

5.2.1 Negligência

A negligência médica ocorre quando o médico realiza qualquer ação com descuido, sem atenção. O profissional considerado negligente atua de maneira omissa, não se preocupa com

deveres éticos, nem com a situação do paciente.

Diagnósticos incorretos, tratamentos inadequados, procedimentos que resultem em infecção hospitalar, demora para atender o paciente ou fazer cirurgia, cirurgia incorreta, atraso em partos e violência obstétrica também entram na lista de negligências.

5.2.2 Imprudência

Age com imprudência o profissional que tem atitudes não justificadas, açodadas, precipitadas, sem ter cautela. É resultado da irreflexão, pois o médico imprudente, tendo perfeito conhecimento do risco e também ignorando a ciência médica, toma a decisão de agir, assim mesmo. Exemplo de imprudência seria o caso da alta prematura, ou a realização de uma operação cesariana sem a equipe cirúrgica mínima necessária.

Como leciona Fernando Capez:

“Consiste na violação da regras de condutas ensinadas pela experiência. É o atuar sem precaução, precipitado, imponderado. Há sempre um comportamento positivo. É a chamada culpa in faciendo. Uma característica fundamental da imprudência é que nela a culpa se desenvolve paralelamente à ação. Deste modo, enquanto o agente pratica a conduta comissiva, vai ocorrendo simultaneamente a imprudência.” (CAPEZ, 2017. p. X).

A imprudência médica ocorre quando o profissional age de maneira descuidada, não seguindo os padrões de conduta médica, podendo causar danos ou lesões ao paciente.

5.2.3 Imperícia

A imperícia consiste na execução errada de um ato técnico de determinada profissão ou atividade. Ocorre quando o médico revela, em sua atitude, falta ou deficiência de conhecimentos técnicos da profissão. É a falta de observação das normas, deficiência de conhecimentos técnicos da profissão, o despreparo prático. A imperícia deverá ser avaliada à luz dos progressos científicos que sejam de domínio público e que, em todo caso, um profissional medianamente diligente deveria conhecer, por exemplo, a utilização de técnica não indicada para o caso.

6 ANÁLISES JURISPRUDÊNCIAIS

A jurisprudência é considerada uma das principais fontes indiretas do Direito para o

nosso Ordenamento Jurídico, conceitua-se por jurisprudência o conjunto de decisões, aplicações e interpretações da lei sobre um determinado tema, tendo como papel de uniformizar o entendimento dos tribunais e gerar uma segurança jurídica, tendo em vista que o advogado poderá utilizar como embasamento para a defesa de seu cliente.

Inúmeras decisões versam sobre o Erro Médico, no presente caso será abordada uma decisão proferida no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no tocante do Direito Civil, a respeito da existência de negligência médica, conforme jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO AO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA EM FACE DOS MÉDICOS. CULPA COMPROVADA. PACIENTE QUE VEIO A ÓBITO NO DIA SEGUINTE A ATENDIMENTO HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE EXAMES DEVIDOS PARA AVERIGUAR SITUAÇÃO GRAVOSA. DANO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. O ocorrido se deu no dia 08/09/2017, quando Francisco Júnior Pereira Sales, deu entrada no hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral em face de acidente de trânsito, no qual sofreu forte pancada na cabeça, vindo a ser atendido por médico da casa que lhe deu alta hospitalar. No dia seguinte (09/09/17), segunda a autora, ao sentir forte dor na cabeça, o Sr. Francisco dirigiu-se a HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL, no qual fora constatado agravamento no seu quadro clínico necessitando de uma cirurgia urgente. Ocorre que, o referido procedimento não poderia ser realizado no Hospital Regional, na verdade, segundo relato da autora, deveria ter sido diagnosticado e feito na primeira ida a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL, mas em face de erro médico, o paciente FRANCISCO JÚNIOR PEREIRA SALES, veio a óbito no dia 13/09/17, por choque hipovolêmico, complicações pós-trauma e trauma fechado, em face do acidente sofrido. Em se tratando de responsabilidade civil dos entes da administração pública (da União, dos Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa, desde que presentes os pressupostos da responsabilidade civil: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano. Contudo, é firme a diretiva do colendo STJ no sentido de que de que a responsabilidade dos hospitais, relativamente ao desempenho profissional dos seus médicos contratados, é subjetiva, a depender da demonstração da culpa do respectivo preposto. Ademais, a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço, a teor do art. 14, CDC, no caso o hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). (REsp 1.832.371.) Em análise aos autos, o devido tratamento não fora dado ao paciente, tendo em vista a ausência de exames que detectassem a situação gravosa no qual se encontrava, não havendo ainda, tempo hábil para que pudesse realizar cirurgia haja vista que seu estado de saúde se agravou, havendo, portando, nexo causal entra a conduta do hospital SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL, em face da culpa dos médicos atuante, para com o falecimento do Sr. Francisco. Recurso conhecido e improvido.

Sentença mantida integralmente. ACÓRDÃO:

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer e dar improvido ao recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data conforme assinatura digital. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do

Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA
Relator(Tribunal de Justiça do Ceará TJ-CE - Apelação Cível: AC XXXXX-
59.2019.8.06.0167 Sobral)

Por sua vez, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, há existente o entendimento de negligência médica na esfera penal, de acordo com a jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS GRAVES. ERRO MÉDICO.DOLO EVENTUAL COMPROVADO.CONDENAÇÃO IMPOSITIVA.Trazendo, os autos, elementos suficientes capazes de demonstrar que mesmo o acusado antevendo a possibilidade de ocorrência do ato ilícito, assumiu o risco e agiu indiferente ao resultado, resta configurada a essência do dolo na sua modalidade eventual, impondo a reforma da sentença absolutória. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Acórdão. Acordam os componentes da 5ª Turma Julgadora de sua Primeira Câmara Criminal, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por unanimidade de votos, acolhendo o parecer Ministerial de cúpula, em conhecer do apelo e dar-lhe provimento para condenar o acusado nas sanções do artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, nos termos do voto da relatora.(Tribunal de Justiça de Goiás TJGO - APELACAO CRIMINAL: APR XXXXX-68.2005.8.09.0051 GOIANIA)

Entende-se, portanto, que o Erro Médico pode ser responsabilizado tanto na esfera cível, como na esfera penal, para cada um destes será abordado o caso concreto junto com os pressupostos necessários para a configuração do ato, em ambos os casos acima, foram comprovados negligência da parte médica, dessa forma, cada esfera responsabilizou-se de acordo com seus entendimentos, na esfera cível por pedido de indenização e na esfera penal por condenação na Lei.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há de se analisar no presente trabalho acerca dos erros cometidos pelo Médico durante o exercício da sua atividade profissional, expondo os tipos de responsabilidades as quais estão sujeitos, enfatizando principalmente a responsabilidade criminal.

Resta indubitável que é um tema de suma importância, tendo em vista que durante a vida, o ser humano realiza inúmeros atendimentos e procedimentos médicos, principalmente para a manutenção de sua saúde.

Diante do exposto, entende-se que o Médico, no exercício da sua profissão, assim como em qualquer outra, está submetido a erros. Entretanto, sendo uma atividade na qual trata do maior bem do ser humano, como a sua saúde e sua vida, há um agrupamento de regras e normas que regem os princípios base desta atividade profissional.

Os tipos de responsabilidades atribuídas ao Médico, podem ser definidas como: responsabilidade civil e responsabilidade penal, salientando-se que uma não anula a outra, podendo

o médico ser condenado nas duas esferas. Na esfera penal, é avaliado se o profissional de saúde agiu de acordo com o padrão de cuidado esperado para a sua profissão e situação específica. Para tal, deve se determinar se houve negligência, imprudência ou imperícia no tratamento do paciente.

Nem todo erro médico constitui crime. É de suma importância que seja investigado se houve condutas criminosas intencionais ou negligentes. A intenção do profissional de saúde e o contexto do erro são considerações importantes durante o processo penal.

Além das consequências legais, um processo por erro médico pode afetar significativamente na reputação e carreira do profissional envolvido, podendo, mesmo que não haja condenação, impactar na sua vida profissional e de relação com os pacientes.

Em resumo, a esfera penal do médico deve ser analisada cuidadosamente, com a busca pela responsabilização e ao preencher todos os requisitos necessários para a configuração do ato, deve-se recorrer ao judiciário para que possam ser sancionadas as penas necessárias de acordo com cada caso concreto.

REFERÊNCIAS

_____. **Código de Ética Médica (2009/2010)** | Disponível em: <<https://portal.cfm.org.br/etica-medica/codigo-2010/#:~:text=O%20novo%20c%C3%B3digo%20foi%20publicado>>.

BRASIL. STJ – **Habeas Corpus: HC 186451**. Relator Ministro JORGE MUSSI. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/23359813>.

CAPEZ, Fernando. **Curso de Direito Penal: Legislação Penal Especial**. 14ª Ed. Editora Saraiva, 2017.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

DINIZ, M. H. **Curso de Direito Civil Brasileiro - Teoria das Obrigações - Vol.2 – 38ª edição**. Ed. Saraiva. 2023.

FRANÇA, G. V. de. **A medicina e o Direito** | Blog GEN Jurídico. Disponível em: <<https://blog.grupogen.com.br/juridico/postagens/dicas/medicina-e-o-direito>>. Acesso em: 11 jun. 2024.

FRANÇA, Genival Veloso. **Direito médico**. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense; 2014.

FRANÇA, Genival Veloso. **Direito Médico: Doutrina, Legislação e Jurisprudência Atinentes à Profissão Médica**. 14. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2018.

JMÉDICO, R. **Apreciação Crítica – O Código de Hamurabi**. Disponível em: <<https://jornaldomedico.com.br/2021/01/apreciacao-critica-o-codigo-de-hamurabi/>>.

KFOURI NETO, Miguel. **Responsabilidade civil do médico**. 10 ed. ver., atual. e ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019.

MORAIS, L. **Responsabilidade penal médica: os limites da responsabilização penal do médico**. Disponível em <https://direitoreal.com.br/artigos/responsabilidade-penalmedica-os-limites-da-responsabilizacao-penal-do-medico>.

NUCCI, G. de S. **Manual de direito penal: parte geral, parte especial**. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2018. pág. 117.

NUCCI, G. de S. **Manual de Direito Penal**. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

TJSP. **Apelação Cível nº 1006007- 94.2015.8.26.0606**, da Comarca de Suzano, Relator Rômolo Russo, Data 17 de fevereiro de 2021. INDENIZAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. **Tratamento estético – obrigação de resultado – responsabilidade subjetiva do médico**. Disponível em: <<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/saude-e-justica/outros-assuntos-1/tratamento-estetico-2013-obrigacao-de-resultado-2013-responsabilidade-subjetiva-do-medico>>. Acesso em: 11 jun. 2024.